

Hodnotenie rizika zavlečenia exotických chorôb včiel - malého úľového chrobáka (*Aethina tumida*) a parazita tropilelapózy včiel (*Tropilaelaps* spp.) do Slovenskej republiky z tretích krajín“

„Risk assessment for distribution of Exotic diseases of bees - Small hive beetle (*Aethina tumida*) and parasite *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) in Slovak republic from Third countries“

Juraj Toporčák

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

OBSAH

1. ABSTRAKT	3
2. KEÚČOVÉ SLOVÁ	6
3. MANDÁT	7
4. ÚVOD	8
5. PREHLAD CHORÔB VČIEL	16
6. EXOTICKÉ CHOROBY VČIEL	18
6.1. Tropilelapóza včiel	18
6.2. Malý úľový chrobák	27
7. HODNOTENIE RIZIKA CHORÔB VČIEL NA VČELIE PRODUKTY	33
7.1. Tropilelapóza včiel	33
7.2. Malý úľový chrobák	33
8. Súhrn	38
9. LITERATÚRA	40
10. ZOZNAM SKRATIEK	42
11. ANOTÁCIA	43

1. ABSTRAKT

Abstrakt

V poslednom desaťročí odvetvie včelárstva v rôznych krajinách na celom svete postihli rôznorodé zdravotné problémy. Okrem používania pesticídov za najväčší problém včiel sa považujú ich samotné choroby, medzi ktoré patria aj **malý úl'ový chrobák** (*Aethina tumida*) a parazit **tropilelapózy včiel** (*Tropilaelaps* spp.)

Komisia Európskej únie (EU) v roku 2003 prijala nariadenie č. 1398/2003 na ochranu populácie včiel v EU kvôli 2 exotickým parazitom, a to proti „malému úl'ovému chrobákovi“ *Aethina tumida* a proti *Tropilaelaps clerae*. Kým *Tropilaelaps clerae* nikdy nebol evidovaný v EU, žiaľ *Aethina tumida* po roku 2004 v Portugalsku sa v septembri 2014 objavila v Taliansku.

Aethina tumida Murray – malý úl'ový chrobák (Small Hive Beetle) je chrobák, z čeľade blyskáčikovité (*Nitidulidae*). *Aethina tumida* sa stáva vážnym problémom pre včely vo svetovom merítku a v súčasnom období ohrozuje včelárenie v mnohých krajinách sveta. Za pôvodné miesto sa považuje Južná Afrika, následne sa už rozšíril do Severnej Ameriky (1998, Florida), Austrálie (október 2002), avšak bol hlásený aj v Severnej Afrike (Egypt) a v roku 2004 sa dostal ilegálnou cestou do Portugalska z USA a nakoniec v roku 2014 v Taliansku.

Larválne štádium je štádium vo vývoji chrobáka, ktoré najviac zaujíma včelárov, pretože spôsobuje najväčšie škody vo včelstve na medových plástoch a všeobecne na včelnici. Larvy sa živia na plástoch obsahujúcich med, peľ a plod. Pri kŕmení lariev vzniká sliz, ktorý spôsobí fermentáciu medu. Larvy sa živia 10 až 16 dní predtým ako dosiahnu larválnu dospelosť a potom opúšťajú úl' a vyhľadávajú vhodné miesto na zakuklenie.

Tropilelapóza včelieho plodu a včiel je parazitárne ochorenie spôsobené *Tropilaelaps clareae* a *Tropilaelaps koenigerum*. Sú to ektoparazity napádajúce plod včely medonosnej *Apis mellifera*. Predpokladá sa, že je oveľa deštruktívnejší ako klieštik *Varroa* na včelách *Apis mellifera*. Potvrdilo sa to napríklad v Číne. Vo včelstve s vysokou inváziou, mnohé včelie larvy sú deformované, plod je medzerovitý a liahnuce sa dospelé včely majú deformované krídla alebo scvrknuté bruško. Parazit sa živí na včelích larvách a kuklách spôsobujúc malformácie plodu, smrť včiel a následne zoslabenie včelstva, čoho následkom je to, že včelstvo sa snaží uniknúť.

Hodnotenie rizika 2 exotických parazitov sa týka hodnotenia zdravotného rizika (jeho dopad na populáciu včelstiev na Slovensku, finančné zaťaženie ktoré je nutné vynaložiť na zvládnutie týchto parazitov) ale aj environmentálneho rizika (rapídne zníženie opeľovania entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody).

Abstract

In the last decade the beekeeping sector in various countries around the world is affected by a variety of health problems. In addition to the use of pesticides the biggest problem of bees are considered their own diseases, which include the small hive beetle (*Aethina tumida*) and bee parasite *Tropilaelaps* spp.

Commission of the European Union (EU) in 2003 adopted regulation N° 1398/2003 on the protection of the bee population in the EU against to two exotic parasites "the small hive beetle" and mite *Tropilaelaps clerae*. While *Tropilaelaps clerae* never been registered in the EU, unfortunately small hive beetle after 2004 in Portugal, in September 2014 appeared in Italy again.

Aethina tumida Murray - small hive beetle is a beetle of the family *Nitidulidae*. Small hive beetle has become a serious problem for the bees and is currently threatening beekeeping in many countries. For the original site is considered South Africa, then it spread to North America (1998, Florida), Australia (2002), but has also been reported in North Africa (Egypt) and in 2004 was illegally transmitted to Portugal from USA and finally in 2014 in Italy. Larval stage of the beetle in his development is most interested to beekeepers, because it causes the most damage in hives on honeycombs and generally in the apiary. Larvae feed on combs containing honey, pollen and brood. Larvae feed from 10 to 16 days before the larvae reach maturity and then leave from hive and look for a suitable place to pupate.

Tropilelaphosis of brood and adult bees is a parasitic disease caused by a mite *Tropilaelaps clareae* and *Tropilaelaps koenigerum*. They are ectoparasites attacking the brood of honeybee *Apis mellifera*. It is believed that it is much more destructive than *Varroa* mite of bee *Apis mellifera*. This was confirmed, for example, in China. In bee colonies with high invasion, many bee larvae are deformed, brood is spotty and hatching bees have deformed wings or smaller abdomen. The parasite feeds on bee larvae and pupae causing malformations, death of bees and subsequently weakening colonies, resulting in the fact that the colony is trying to escape.

Risk assessment of two exotic parasites refers to the evaluation of health risks (its impact on the population of bees in Slovakia, the financial losses) as well as environmental risk assessment (rapid reduction of entomophilous pollination of plants and the consequent reduction in crop yields per hectare).

2. KLÚČOVÉ SLOVÁ

Kľúčové slová: včely, choroby, *Tropilaelaps* spp., *Aethina tumida*, Slovenská republika

Keywords : honey bees, diseases, *Tropilaelaps* spp., *Aethina tumida*, Slovak republic

3. MANDÁT

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat predložili na rokovanie Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika zavlečenia exotických chorôb včiel - malého úľového chrobáka (Aethina tumida) a parazita tropilelapózy včiel (Tropilaelaps spp.) do Slovenskej republiky z tretích krajín*“.

Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko k rizikám ochorení včiel a ich dopad na včelie produkty na území SR.

Hodnotenie rizika pre SR - Hodnotenie rizika chorôb včiel na Slovensku a možnosti ich rizika pre včelie produkty vypracoval doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Košice, 13. 09. 2014

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

4. ÚVOD

Prvé informácie o včelách sme získali z ich uchovaných tiel v jantári. Ich vek sa odhaduje približne na 25 miliónov rokov. Prvá zmienka vzťahu človeka a včiel je znázornená kresbou nachádzajúcou sa v Španielsku v Pavúčej jaskyni Cauveas de la Arana pri meste Bicorp a jej vek sa odhaduje na 15 000 až 20 000 rokov. Kresba znázorňuje človeka ako vyberá med včelám z dutiny stromu.

Prvými včelármi boli Egypťania, ktorí už bežne chovali včely. O tom svedčí druhový latinský názov včely *Apis*. Mnohí grécki a rímski filozofi a spisovatelia vo svojich dielach popisujú včely (Solón, Aristoteles, Epikuros, Pappus, Cicero, Vergílius, Ovídius). Grékov sme už spomenuli, no treba doplniť, že jeden z dnešných produktov včiel, menej známy pod slovenským názvom tmel, je viac známy podľa gréckeho názvu propolis.

Graf 1 Vývoj počtu včelstiev podľa kontinentov (zdroj dát: FAOSTAT)

Slovenské včelárstvo má bohatú tradíciu a svojou úrovňou patrí na popredné miesto vo svete. Zdroje včelej paše v ovocných sadoch, na poliach, lúkach a v lesoch umožňujú úspešné včelárenie na väčšine územia Slovenska.

Do roku 1950 malo včelárstvo u nás malovýrobný charakter. Väčšie včelárske farmy so 60-100 včelstvami sa vyskytovali len v nepatrnom percente. Väčšina včelárov vlastnila len 1 až 10 včelstiev s nízkou výrobnou schopnosťou. Individualizmus včelárov vyvolal značné

rozdiely v názoroch na včelársku prax a na včelárske zariadenia, čo dalo podnet k vzniku viacerých typov úľov. Aj ciele včelárstva boli v minulosti iné ako sú dnes. Ľudia včelárili najmä kvôli získavaniu medu, ktorý sčasti spotrebovali v rodine a sčasti rozpredali, aby si tak uhradili výdavky spojené so včelárením.

Záujem o včelárenie vzrástol vo veľkej miere v povojnových rokoch. V roku 1950 bolo na Slovensku 180 tisíc a v roku 1970 až 410 tisíc včelstiev. Najväčší počet včelstiev, 450 tisíc, sme na Slovensku dosiahli v 90-tych rokoch. Od toho roku začali stavy včelstiev mierne klesať. V roku 2012 sme evidovali okolo 255 tisíc včelstiev.

Moderná agrotechnika dokázala, že med nie je hlavným produktom včelárstva, lebo včely dávajú oveľa väčší úžitok opelením poľnohospodárskych a lesných plodín. Tento úžitok je 9 ráz väčší než hodnota medu, vosku a ostatných včelích produktov. Z toho vyplýva, že včely majú dôležitú úlohu pri zvyšovaní poľnohospodárskej výroby.

Odhaduje sa, že včela medonosná opeluje viac ako 80 % zo všetkých entomofilných rastlín. Opeľovacia činnosť včiel je najviac potrebná v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom, kde sa pestuje pohánka, slnečnica, horčica, ďatelina, lucerna, ovocné stromy, zeleniny a bavlna. Pri včasnom a kvalitnom opelení spojenom s ďalšou dobrou agrotechnikou sa zvyšujú výnosy u ovocia o 25-30 %, pohánky 40-60 %, slnečnice 40-50 %, ďateliny lúčnej o 50-75 %. Okrem toho, opelenie pomocou včiel ovplyvňuje aj lepšiu kvalitu plodov a semien. Včely sa využívajú i na kríženie východných kultivarov entomofilných plodín s cieľom výroby hybridného osiva, na ktorom sa prejavuje heterózný efekt, tzn. zvýšená životaschopnosť, vyšší výnos plodov, semena i zelenej hmoty.

Pre opelenie entomofilných poľnohospodárskych plodín je dôležité organizovať kočovanie so včelstvami. Jedno a to isté včelstvo môže byť využité pre opelenie niekoľkých plodín rozkvitajúcich postupne na rôznych plochách.

Veľký význam má opelenie včelami aj pre prírodnú zeleň. Zeleň predstavuje vlastné podmienky pre existenciu voľného života, redukuje pôdnu eróziu a poskytuje primárnu produkciu kyslíka do atmosféry. Zeleň v miernych oblastiach, ktorá je vysoko závislá na opelení včelami, stabilizuje biosféru, upravuje klímu, slúži ako filter jedovatých substancií, reguluje čistotu vody, rozkladá odpadky, je zásobárňou genetického materiálu, poskytuje sekundárne opeľovacie zdroje v susedstve poľnohospodárskych plodín a dodáva aj estetickú hodnotu.

Včelie produkty rozlišujeme priame (včelí vosk, včelí jed, materská kašička) a nepriame (med, včelí peľ a propolis). Predstavujú tzv. priamy úžitok z chovu včiel. Pri hodnotení

celospoločenského významu včelárstva však nesmieme zabúdať aj na nepriamy úžitok, ktorý mnohonásobne prevyšuje hodnotu včelích produktov - opelenie poľnohospodárskych kultúr, ako aj význam pri zmysluplnom naplnení voľno časových aktivít a pri agropodnikaní.

Graf 2 Svetová produkcia medu (zdroj dát: FAOSTAT)

Graf 3 Počet včelstiev v krajinách, ktoré patria do EÚ (zdroj dát: FAOSTAT)

Od roku 2003 boli v Európe a v Amerike zaznamenané vysoké straty včelstiev. V roku 2006 bol zavedený termín Colony Collapse Disorder (CCD), ktorý sa značil charakterizovať vzniknutý jav u včiel. CCD je charakterizovaný tým, že dochádza k rýchlej strate dospelých včiel zo včelstva. Žiadne mŕtve včely sa nenachádzajú vo vnútri úľa alebo v jeho tesnej

blízkosti. V konečnej fáze kolapsu, je prítomná len matka s malou hárstkou novo vyliahnutých dospelých včiel. V takýchto včelstvách často nachádzame značné množstvo zaviečkovaného plodu a medné zásoby. V Spojených štátoch včelári vykazali 38 % priemerné straty včelstiev počas zimného obdobia 2006-2007. Príčina CCD nebola konkrétne určená, avšak mnoho teórií zahrňovalo hladovanie, mikroorganizmy, klieštiky (*Varroa*), elektromagnetické žiarenie alebo účinok pesticídov.

Mapa 1 Úhyn včelstiev v Európe (podľa UNEP)

Graf 4 Pokles včelstiev v USA od roku 1945 do 2007 (podľa USDA)

Graf 5 Úhyn včelstiev v USA od roku 2006 do 2014 (podľa USDA)

Graf 6 Úhyn včelstiev v Kanade od roku 2006 do 2014 (podľa CAPA National Survey Committee and Provincial Apiarists)

V roku 2010 vydalo OIE tlačovú správu k veľkým úhynom včelstiev na svete. Táto úmrtnosť včiel a nárast včelích chorôb sa stala prioritou OIE, a preto riešenie tohto problému zahrnula vo svojom strategickom pláne na roky 2011 – 2015.

Z najnovších informácií získaných z práce Epilobee „A pan-European epidemiological study on honey pidemiological honeybee colony losses 2012-2013“ vypracovanou European Union Reference Laboratory for honeybee health (Chauzat, 2014).

Mapa 2 Percentuálny úhyn včelstiev počas sezóny v rokoch 2012 – 2013 (podľa EPILOBEE, 2014)

Mapa 3 Percentuálny úhyn včelstiev v zime v rokoch 2012 – 2013 (podľa EPILOBEE, 2014)

Dôležitá úloha včiel sa dá taktiež vyjadriť aj ekonomickým odhadom, lebo tieto opelovače prispievajú najmenej 22,0 miliardami euro ročne pre európske poľnohospodárstvo, pretože 84 % poľnohospodárskych plodín a viac ako 80 % divo rastúcich kvetov v EÚ si vyžaduje opelenie hmyzom.

V USA sa (podľa Cornell University) odhaduje ročný zisk z opelovacej činnosti včiel na 14 miliárd dolárov a 130 miliónov dolárov z predaja medu.

V roku 2012 sa v USA konalo zasadnutie National Stakeholder Conference on Pollinator Health, kde sa konštatovalo, že v roku 1947 bolo v USA 6 miliónov včelstiev a od tohto času dochádza k nezastaviteľnému poklesu včelstiev. V roku 1970 bolo 4 milióny a roku 1990 len 3 milióny včelstiev. V súčasnom období sa vyskytuje približne 2,5 milióna včelstiev v USA.

Na dovoz živých včiel a čmeliakov z tretích krajín existujú požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat, aby sa zabránilo zavlečeniu exotických chorôb včiel malého úľového chrobáka (*Aethina tumida*) a roztoča tropilelaps (*Tropilaelaps* spp.) do EÚ. Tieto požiadavky sa uplatňujú od roku 2000. Malý úľový chrobák a parazit *Tropilaelaps* spôsobil odvetviu včelárstva v krajinách, kam bol zavlečený, závažné škody, a preto sa v pravidlách EÚ v súvislosti s dovozom stanovuje, že z tretích krajín možno dovážať iba včelie matky a čmeliakov z biologicky bezpečných priestorov. Tieto požiadavky sa zaviedli s cieľom znížiť riziko zavlečenia nových chorôb do EÚ.

Avšak v súčasnom období, po upozorneniach odborníkov v obore chorôb včiel a výstupov EFSA, sa Európska únia pripravila na riziko reálneho vstupu týchto dvoch exotických chorôb včiel na územie členských štátov Európskej únie sprísnením kontroly.

Žiaľ, ani tieto opatrenia nezabránili, aby v roku 2014 *Aethina tumida* vstúpila na územie EÚ v Taliansku.

5. PREHĽAD CHORÔB VČIEL

Č.	Názov choroby	Pôvodca	Listina OIE	Výskyt v SR
VÍRUSY				
1.	Akútna paralýza včiel	<i>Vírus akútnej paralýzy včiel</i>	Nie	Áno
2.	Chronická paralýza včiel	<i>Vírus chronickej paralýzy včiel</i>	Nie	Áno
3.	Vreckovitosť včelieho plodu	<i>Morator aetatulae</i>	Nie	Áno
4.	Vírus F	<i>Vírus F</i>	Nie	*
5.	Vírus Y	<i>Vírus Y</i>	Nie	*
6.	Vírus X	<i>Vírus X</i>	Nie	*
7.	Kašmírsky včelí vírus	<i>Vírus Kašmírskej virózy</i>	Nie	Áno
8.	Choroba zakalenia krídiel	<i>Vírus zakalenia krídiel</i>	Nie	Áno
9.	Choroba deformovaných krídiel	<i>Vírus deformovaných krídiel</i>	Nie	Áno
10.	Arkansaský včelí vírus	<i>Vírus Arkansaskej virózy</i>	Nie	*
11.	Černanie materských buniek	<i>Vírus černania materských buniek</i>	Nie	*
BAKTÉRIE				
12.	Mor včelieho plodu	<i>Paenibacillus larvae</i>	Áno	Áno
13.	Hniloba včelieho plodu	<i>Melissococcus plutonius</i>	Áno	Nie
14.	Septikémia včiel	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Nie	*
15.	Spiroplazmóza včiel	<i>Spiroplasma apis</i>	Nie	*
16.	Rickettsiáza včiel	<i>Rickettsia</i> spp.	Nie	*
PLESŇE				
17.	Zvápenatenie včelieho plodu	<i>Ascospaera apis</i>	Nie	Áno
18.	Skamenenie včelieho plodu	<i>Aspergillus</i> spp.	Nie	*
19.	Melanóza matiek	<i>Aureobasidium pullulans</i>	Nie	*
20.	Nozémová nákaza včiel klasická	<i>Nosema apis</i>	Nie	Áno
21.	Nozémová nákaza včiel typu C	<i>Nosema ceranae</i>	Nie	Áno
PROTOZOA				
22.	Meňavková nákaza včiel	<i>Malpighamoeba mellificae</i>	Nie	*
23.	Gregarinóza včiel	<i>Gregarina</i> spp.	Nie	*

PARAZITICKÉ ČLÁNKONOŽCE				
24.	Roztočiková nákaza včiel	<i>Acarapis woodi</i>	Áno	Nie
25.	Klieštikovitost' včiel	<i>Varroa destructor</i>	Áno	Áno
26.	Tropilelapóza včiel	<i>Tropilaelaps clareae</i> <i>Tropilaelaps koenigerum</i>	Áno	Nie
27.	Malý úľový chrobák	<i>Aethina tumida</i>	Áno	Nie
ŠKODLIVÉ ČLÁNKONOŽCE				
28.	Víjačkovitosť včiel	<i>Galleria mellonella</i>	Nie	Áno
29.	Včeliarkovitost' včiel	<i>Braula coeca</i>	Nie	Áno

* - nie sú informácie

6. EXOTICKÉ CHOROBY VČIEL

6.1. TROPILELAPÓZA VČIEL

Tropilelapóza včelieho plodu a včiel (*Tropilaelaps apium*) je parazitárne ochorenie spôsobené *Tropilaelaps clareae*, *Tropilaelaps koenigerum*, *Tropilaelaps thaii* a *Tropilaelaps mercedesae*. Sú to ektoparazití napádajúce plod *Apis mellifera*, *Apis laboriosa*, *Apis florea*, *Apis cerana* a *Apis dorsata*. Prvý raz bol tropilelaps objavený a popísaný Delfinadom a Bakerom v roku 1961 na Filipínach.

Tabuľka 1 Systematické zaradenie *Tropilaelaps* spp. (Lindquist a kol., 2009; Anderson a Morgan, 2007)

Ríša	Animalia
Kmeň	Arthropoda
Trieda	Arachnida
Podtrieda	Acari
Nadrad	Parasitiformes
Rad	Mesostigmata
Čel'ad'	Laelapidae
Rod	<i>Tropilaelaps</i>
Druh	<i>T. clareae</i> Delfinado and Baker (1961)
	<i>T. koenigerum</i> Delfinado-Baker and Baker (1982)
	<i>T. mercedesae</i> Anderson and Morgan (2007)
	<i>T. thaii</i> Anderson and Morgan (2007)

Tabuľka 2 Výskyt *Tropilaelaps* spp. podľa krajín (OIE, 2013b)

Krajina	Odkaz
Afghanistan	Anderson & Roberts, 2013; Schotman, 1989; OIE, 2009
China	Anderson & Roberts, 2013; Schotman, 1989; OIE, 2009

Krajina	Odkaz
India	Padhi & Rath, 2012; OIE, 2009
Indonesia	Anderson & Morgan, 2007; OIE, 2009
Irian Jaya - časť Indonézie	Anderson & Roberts, 2013
Korea, Republic of	Woo & Lee, 1997; OIE, 2009
Malaysia	Koeniger et al., 2002; OIE, 2009
Myanmar	Maung-Maung-Nyein & Zmarlicki, 1982; OIE, 2009
Nepal	Delfinado-Baker et al., 1985; OIE, 2009
Pakistan	Raffique et al., 2012; Schotman, 1989; OIE, 2009
Philippines	Anderson & Morgan, 2007; Schotman, 1989; OIE, 2009
Sri Lanka	Schotman, 1989; Delfinado-Baker & Baker, 1982; OIE, 2009
Thailand	Vongpakorn & Neramitmansook, 2003; OIE, 2009
Vietnam	Le-Minh-Hoang & Pham-Khac-Hieu, 2002; OIE, 2009
Papua New Guinea	Lee, 1995; Anderson & Roberts, 2013; Owen, 2011

Tabuľka 3 Výskyt *Tropilaelaps* spp. na včelách (Anderson and Morgan, 2007)

Výskyt <i>Tropilaelaps</i> spp. na 5 druhoch včiel					
 známy hostiteľ nepoužíva ako hostiteľa					
H - hostiteľ					
Druhy	<i>A. dorsata</i>	<i>A. laboriosa</i>	<i>A. mellifera</i>	<i>A. cerana</i>	<i>A. florea</i>
<i>T. clareae</i>	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)
<i>T. koenigerum</i>	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)
<i>T. thaii</i>	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)
<i>T. mercedesae</i>	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)

Mapa 4 Rozšírenie *Tropilaelaps* spp. (Anderson and Morgan, 2007)

Sú zaradené medzi *Mesostigmata* rodu *Laelapidae*. Najznámejšími zástupcami tropilelapózy sú *Tropilaelaps clareae* a *Tropilaelaps koenigerum*. *Tropilaelaps clareae* sa vyskytuje v Ázii, od Iránu po Papua Novú Guineu, kým *T. koenigerum* sa vyskytuje na Sri Lanke a Nepáli. V roku 1993 bol publikovaný článok o nájdení *T. clareae* v Keni, avšak už viackrát nebol potvrdený.

Obrázok 1 *Tropilaelaps* spp. (Foto Delfinado-Baker)

T. clareae je väčší (samička dlhá 1030 µm a 550 µm široká) kým *T. koenigerum* je menší (samička je dlhá 700 µm a 450 µm široká). *T. clareae* má predĺžené telo, svetlo červenohnedej farby, kým *T. koenigerum* má oválne telo a je svetlohnedej farby. Samci *T. clareae* sú približne rovnako veľký ako samičky, kým u *T. koenigerum* sú samičky väčšie ako samci.

Vývojový cyklus *T. clareae* je podobný ako u *V. destructor*, avšak larva je mobilná a kŕmí sa, v porovnaní s larvou *Varroa*. Celý reprodukčný cyklus sa odohráva v plodových bunkách včiel, hlavne v trúdich bunkách.

Dospelé roztoče sú foretické, určitú veľmi krátku dobu pretrvávajú na dospelých včelách. Avšak bez prístupu k včeliemu plodu prežívajú len krátko, do 2-3 dní uhynú ak nemajú prístup k plodu. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa predpokladá, že môže sa rozšíriť len v tropických pásmach sveta.

Tabuľka 4 Priemerná dĺžka a šírka chrbtového štítu u *T. mercedesae*, *T. clareae*, *T. thaii* a *T. koenigerum* (Anderson a Morgan, 2007)

Priemerná dĺžka x šírka chrbtového štítu		
Pohlavie	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)
<i>T. mercedesae</i>		
Samička	0,978	0,542
Samček	0,920	0,523
<i>T. clareae</i>		
Samička	0,881	0,485
Samček	0,856	0,501
<i>T. thaii</i>		
Samička	0,890	0,491
Samček	Nie sú informácie	
<i>T. koenigerum</i>		
Samička	0,693	0,427
Samček	0,575	0,384

Varroa je parazit ohrozujúci včely aj v teplejších oblastiach, na rozdiel od *Tropilaelaps*. Predpokladá sa, že je oveľa deštruktívnejší ako klieštik *Varroa* na včelách *Apis mellifera*. Potvrdilo sa to napríklad v Číne, kde *Tropilaelaps clareae* je schopný zabiť neliečené včelstvá

po niekoľkých mesiacoch (Griffiths, 1988). Zaujímavú skutočnosť poukázal Woyke (1984), ktorý prehlásil, že včelstvá zazimované v teplejších oblastiach Afganistánu boli infikované na rozdiel od včelstiev zazimovaných v chladnejších oblastiach tejto krajiny. Vysvetľoval to faktom, že v chladnejších oblastiach Afganistánu sú včelstvá približne 2 mesiace bez plodu.

Mapa 5 Oblasti klimaticky vhodné pre *Tropilaelaps* spp. (Climex map)

Climex map – Ekoklimatický ukazovateľ vhodnosti výskytu *Tropilaelaps* na celom svete

Obrázok 2 *Tropilaelaps* na larve *Apis dorsata* (D. Anderson)

Vo včelstve s vysokou inváziou, mnohé včelie larvy sú deformované, plod je medzerovitý a liahnúce sa dospelé včely majú deformované krídla alebo scvrknuté bruško.

Parazit sa živí na včelých larvách a kuklách spôsobujúc malformácie plodu, smrť včiel a následne zoslabenie včelstva, čoho následkom je to, že včelstvo sa snaží uniknúť.

Samička *Tropilaelaps* vkladá 1-4 vajíčok na včelie larvy krátko pred zaviečkovaním. Parazit uprednostňuje trúdi plod a môže skoro až 100 % parazitov sa nachádzať na tomto plode.

Obrázok 3 Vývinový cyklus *T. mercedesae* na včele *A. mellifera* (údaje Saleu - 1994 a foto Denis Anderson)

Obrázok 4 Deformované kukly následkom parazitácie *Tropilaelaps* spp. (FERA, Crown Copyright)

Potomstvo parazita, obyčajne 1 samček a niekoľko samičiek sa vyživujú na plode a vážne ho poškodzujú. Vývoj parazita si vyžaduje približne 7 dní. Dospelce, včetně základajúcej samičky sa liahnu s dospelou včelou a vyhľadávajú nového hostiteľa.

Krátky vývinový cyklus a tiež krátky pobyt na dospelých včelách vysvetľuje, prečo populácie *T. clareae* narastajú rýchlejšie ako u klieštikov *Varroa*.

Čas foretickej fázy je veľmi dôležitý pre pochopenie vývinového cyklu parazita. Táto foretická fáza parazita na včelách je krátka (len 1-2 dní), pretože *Tropilaelaps* nevie prebodnúť integument dospelaj včely. Oplodnené samičky uhynú do 2 dní ak neuložia svoje vajíčka. Avšak novodobé výskumi poukazujú nato, že foretická perióda môže byť dlhá 5-10 dní (Wilde, 2000).

Ak nie je prítomný včelí plod tropilelaps je schopný prežívať iba niekoľko dní (Woyke, 1984, Koeniger a Musaffar, 1988, Rinderer a kol., 1994) . Tento obmedzený zdroj potravy má za následok obmedzenú možnosť šírenia sa parazita, pretože sa môže šíriť iba na dospelých včelách, na ktorých sa nemôže živiť.

Aj keď stále narastajúci globálny obchod so živými včelami poskytuje potenciálnu cestu pre šírenie roztoča *Tropilaelaps* spp. mimo Ázie, našťastie ešte tento obchod neprispel k ich geografického rozšíreniu na iné kontinenty. Je to pravdepodobne preto, že včely sa zasielajú ako paketové alebo zasielajú živé matky, na ktorých sa roztoče tropilaelaps nemôžu živiť alebo prežívať dlhšie ako 74 hodín (Wilde, 2000).

Vzhľadom k tomu, že roztoče sa nemôžu vyživovať na dospelých včelách, nachádzame tieto roztoče na nich relatívne málo a to aj v silne zamorených včelstvách (Woyke, 1984, 1985b). K rozširovaniu prevažne dochádza rojením včelstiev, rabovaním slabých včelstiev,

včelami ktoré zalietajú do cudzích včelstiev, poprípade prechodom z jednej včely na druhu pri opel'ovaní ratlín.

Obrázok 5 Azijský roztoč *T. mercedesae* s potomstvom v plodovej bunke (D. Anderson)

Pri diagnostike je takým prvým príznakom vysoký výskyt parazita na plástoch alebo dospelých včelách. Ľahko sa dá rozlíšiť od klieštika *Varroa* pri 10 násobnom zväčšení pomocou lupy. Kým telo *Tropilaelaps* je natiiahnuté dorzo-ventrálne, *Varroa* má zase do strán.

Obrázok 6 Porovnanie veľkosti *Varroa* a *Tropilaelaps* (1-Food and Environment Research Agency - Fera England) a (2-D. Anderson)

1.

2.

Liečenie tropilaelapózy u včiel by sa mohlo vykonávať akaricídnyimi prípravkami použitými pri Varroa, avšak ich použitie je obmedzené, pretože je ich možné použiť u včelstiev bez plodu (ťažko dosiahnuteľné v tropických oblastiach), ako napríklad

amitrazom. Skôr by sa dalo predpokladať použitie prípravkami s dlhotrvajúcim účinkom ako fluvalinát alebo flumetrín.

Niektoré testované látky ako Folbex boli neúčinné (Alwal a Goyal, 1971), väčšie úspechy sa dosiahli používaním síry a kyseliny mravčej (Rajesh a kol., 1984). Woyke (1985) odporúča napríklad použiť zootecnické možnosti (biologické) použité u Varroa v Európe.

V prípade výskytu *Tripilaelaps* sp. na Slovensku ŠVPS SR postupuje podľa Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (konsolidovaná verzia zákona z 25.2.2014).

6.2. MALÝ ÚLOVÝ CHROBÁK

Aethina tumida Murray – malý úľový chrobák (Small Hive Beetle) je chrobák, z čeľade blyskáčikovité (*Nitidulidae*). A preto by mohol byť slovenský názov pre tohoto chrobáka napríklad „blyskáčik nadutý“ alebo „blyskáčik včelí“, keď sa už stáva takým vážnym problémom pre včely vo svetovom merítku. Avšak je to už v rukách zoológov.

Aethina tumida v súčasnom období ohrozuje včelárstvo v mnohých krajinách sveta. Za pôvodné miesto sa považuje Južná Afrika, Následne sa už rozšíril do Severnej Ameriky (1998, Florida), Austrálie (október 2002), avšak bol hlásený aj v Severnej Afrike (Egypt) a v roku 2004 sa dostal ilegálnou cestou do Portugalska z USA.

V roku 2014 Národné referenčné centrum pre včelárstvo IZS delle Venezie so sídlom v Padove potvrdil objav *Aethina tumida* v úľi z Talianska z oblasti Kalábrie v meste Gioia Tauro, stredisko Sovereto (Direzione Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari - Registro – classif:I.1.a.e/2014/7).

V zápetí po detekcii *Aethina tumida* bol vydané nariadenie, ktorým sa ustanovuje zriadenie ochrannej zóny v priemere 20 km a ďalej zónu dohľadu a zakazuje sa pohyb s včelstvami v oboch zónach a každá včelnica bude pod kontrolou s cieľom zistenia prevalencie 5%. Kontrola sa bude vykonávať raz týždenne.

Mapa 6 Výskyt *Aethina tumida* v Taliansku 2014 a ochranná zóna a zóna dohľadu (Direzione Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari)

Obrázok 7 Šírenie malého úľového chrobáka (W. Ritter – CVUA Freiburg)

Aethina tumida je chrobák zavalitého tela, tmavej farby a dorastá do veľkosti 5-7 mm. Dospelé chrobáky vynikajúco lietajú a sú schopné preletieť niekoľko kilometrov (v krajnom prípade až 10 km). Na plástoch sa pohybuje ľahko, aj keď jeho uchopenie nie je silné a tak ľahko môže spadnúť medzi plástmi. Majú tvrdý vonkajší povrch tak že pre včely sú dosť odolné aj proti bodnutiu.

Podľa Somerville (2003) počet samcov ku samičkám je pomerne rovnaký, avšak za šera za novým zdrojom potravy zalietava viac samcov (tento pomer je ale ráno medzi samcami a samičkami približne rovnaký). Počas studeného počasia, kedy teplota je pod 21 °C, dospelý chrobák sa stáva inaktívny. Nie je jasné pri akej teplote chrobáky uhynú. Chrobáky penetrujú do stredu chumáča včiel a prežívajú zimu (Somerville, 2003).

Obrázok 8 *Aethina tumida* pohľad z dorzálnej (a - Lyle J. Buss University of Florida) a ventrálnej strany (b – J. Ratikan University of Florida)

Obrázok 9 Vajíčka *Aethina tumida* (Josephine Ratikan University of Florida)

Dospelce vedia žiť viac ako rok a sú schopné klásť viac ako 2000 vajíčok. Podľa Somervilla (2003), ak sú dospelé chrobáky vyrušené, sú donútené sa páriť a klásť vajíčka po niekoľkých minútach. Vajíčka sú najkrehkejšie štádia vo vývojovom cykle hmyzu. Sú nakladené do puklín a štrbín v uľoch včiel, avšak bolo taktiež udávané, že boli nakladené aj pod viečka plodových buniek. Vajíčko sa vyliahne od 24 do 48 hodín pri ideálnej teplote a vlhkosti. Pod 10 °C sa vajíčko nevyľiahne

Obrázok 10 Vývoj *Aethina tumida*

Larválne štádium je štádium vo vývoji chrobáka, ktoré najviac zaujíma včelárov, pretože spôsobuje najväčšie škody vo včelstve na medových plástoch a všeobecne na včelnici. Larvy sa živia na plástoch obsahujúcich med, peľ a plod. Pri kŕmení lariiev vzniká sliz, ktorý spôsobí fermentáciu medu. Larvy sa živia 10 až 16 dní predtým ako dosiahnu larválnu dospelosť a potom opúšťajú úl a vyhľadávajú vhodné miesto na zakuklenie.

Prežitie lariiev závisí od teploty a rapídne klesá s poklesom teploty. Skoro 100 % lariiev prežije pri teplote okolo 30 °C, približne polovica lariiev prežije pri teplote 20 °C a všetky larvy uhynú pri teplote 10 °C.

Larvy sú schopné prejsť stovky metrov aby našli vhodné pôdne prostredie na zahrabenie sa a zakuklujú sa v pôde. Po 6 až 8 týždňoch (udáva sa aj až 15 týždňov) vychádzajú dospelé chrobáky. Všetky štádia sú závislé na vhodnej teplote a vlhkosti.

Obrázok 11 Vývoj *Aethina tumida* (Boecking, 2012)

Podľa mnohých teórií, chrobáky sa stávajú problémom u oslabených včelstiev, napr. následkom klieštika *Varroa destructor*. Malé včelstvá alebo niekedy plemenáče používané pre chov matiek sú len čiastočne vnímavé na nebezpečenstvo úlového chrobáka.

Veľmi dôležité je vytočenie medu po vyňatí medových plástov z medníka čo najskôr, do 1 až maximálne 2 dní a nedržať plásty s medom vo včelinci, pretože to môže spôsobiť nárast populácie chrobákov. Veľmi dôležitá je hygiena na včelnici, nie len vo všeobecnosti, ale v prevencii proti tomuto chrobákovi.

V USA sa pokúšali s rôznymi patentmi zabrániť vzniku chrobáka do úľa, ako napríklad trubicovým vchodom do úľa, avšak bez zjavného úspechu (Sykes v Georgii), alebo vodou ako proti zabráneniu vniknutiu mravcov, ktorý sa používa v mnohých krajinách, kde mravce sú značným problémom. To viedlo k lepším úspechom (Westerlend).

V prípade výskytu *Aethina tumida* na Slovensku ŠVPS SR postupuje podľa Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (konsolidovaná verzia zákona z 25.2.2014).

7. HODNOTENIE RIZIKA CHORÔB VČIEL NA VČELIE PRODUKTY

7.1. TROPILELAPÓZA VČIEL

Tropilaelaps clareae je roztoč, ktorý pôvodne parazitoval na *Apis dorsata* v Ázii, ale v priebehu posledných 40 rokov bolo zistené, že parazituje už aj na *A. mellifera* v tropickej krajinách Ázie.

Tropilaelaps koenigerum sú menšie ako *T. clareae* a boli zistené na *Apis dorsata* (Delfinado-Baker a Baker, 1982), *A. mellifera* a taktiež na *A. cerana* (Abrol a Putatunda, 1995).

T. clareae bol nájdený v juhovýchodnej Ázii, v Afganistáne, Číne a Keni a Novej Guiney (De Jong, 1997). *T. koenigerum* bol nájdený na Srí Lanke (Delfinado-Baker a Baker, 1982), v Nepále (Delfinado-Baker a kol., 1985) a v Indii (Abrol a Putatunda, 1995).

Ak keď *T. clareae* a *T. koenigerum* neboli hlásené na Slovensku, musia byť oba parazity klasifikované ako potenciálne *nebezpečenstvo* pre Slovensko a pre Európsku úniu.

Vzhľadom k tomu, že *Tropilaelaps* spp. nemôžu prežiť mimo včelí plod viac ako dva poprípade tri dni, je pravdepodobnosť rizika prenosu parazitov a infikovania včelstiev prostredníctvom včelích produktov nereálne a preto *riziko je klasifikované ako zanedbateľné*.

7.2. MALÝ ÚLOVÝ CHROBÁK

Väčšina dospelých chrobákov *Aethina tumida* žije asi dva mesiace, ale niektoré jedince môžu žiť až šesť mesiacov (Lafreniere, 2000), pričom môžu prežiť po dobu piatich dní bez potravy a vody (Pettis a Shimanuki, 1999).

Reprodukčný potenciál malého úľového chrobáka je obrovský, pričom každá samička je schopná naklásať až tisíc vajíčok počas svojho života 4-6 mesiacov. Dokonca v Južnej Afrike v jednom roku môže vzniknúť až päť generácií (Brown a Morton, 2003).

Nie je známe, ako sa dostal malý úľový chrobák do USA a Austrálie, ale predpokladá sa, že pravdepodobne prepravnými kontajnermi na lodiach (Brown a Morton,

2003). Ďalšími pravdepodobnými cestami prenosu môžu byť dovážané živé včely (paketové včelstvo alebo celé včelstvo), používané včelárske zariadenia a pomôcky, surový včelí vosk. Prenosom v dovážaných plodoch alebo dovezenými rastlinami sa považuje skôr za špekulatívne.

Prenos *Aethina tumida* do EÚ, konkrétne do južného Talianska sa udial roku 2014 a jeho cesta prenosu sa predpokladá z Afriky.

V ťažko postihnutých oblastiach môžu larvy tunelovať zaviečkované medné zásoby, ktoré sa stávajú nevhodné na ľudskú spotrebu ale aj škody vyplývajúce z kontaminácie medu výkalmi larvy, ktoré spôsobujú jej fermentáciu, čo má za následok tiež opúšťanie úľov včelami (Elzen et al, 1999a; Fell, 1999).

Najzraniteľnejšiu časťou včelárstva, z pohľadu napadnutia včelstiev malým úľovým chrobákom, sú zariadenia uložené v skladoch a výrobky obsahujúce vosk, med a / alebo peľ. V oblastiach zamorených chrobákov, hlavne plásty obsahujúce medné zásoby uložené vo včelnici alebo v úľoch opustených včelami, pretože neexistuje ochrana medných zásob včelami. Samozrejme podmienky prostredia na včelnici, hlavne vysoká teplota a vlhkosť ktoré poskytujú optimálne podmienky pre rozvoj chrobáka.

Predpokladá sa, že v krajinách kde malý úľový chrobák je prítomný na včelniciach, by mohli byť včelie produkty napadnuté dospelými chrobákmi *A. tumida*, poprípade môžu byť kontaminované ich vajíčkami alebo larvami.

Med

Avšak, vzhľadom k veľkosti chrobáka a výrobných procesov pri vytáčaní a spracovaní medu pre priamy predaj (najmä ak sa použije napríklad teplo pri rozpúšťaní skryštalizovaného medu), je riziko pravdepodobnosti prežitia všetkých štádií *A. tumida* v balených medoch za zanedbateľný.

Pravdepodobnosť prežitia dospelých chrobákov *A. tumida* alebo vajíčok v mede je považovaná za veľmi nízku, ale larvy môžu prežívať niekoľko týždňov v tomto prostredí, ak sú schopné plávať na jej povrchu (Pettis, os. zdelenie).

Má sa za to, že je nepravdepodobné, aby med po filtrovaní (podľa štandardných procesov) mohol obsahovať všetky životné formy *A. tumida*.

Záverom však treba konštatovať, vzhľadom že dospelé chrobáky môžu prežívať niekoľko mesiacov a larválne štádiá 10 až 20 dní v plástovom mede, sa má za to, že pravdepodobnosť rizika výskytu všetkých štádií *A. tumida* je vo včelstvách **nie zanedbateľným**.

Včelí peľ

Vzhľadom k tomu, že malý úľový chrobák prežíva v suchom peľi veľmi krátku dobu, sa považuje pravdepodobnosť výskytu malého úľového chrobáka vo forme ako sa obchoduje s peľom v medzinárodnom obchode **za zanedbateľný**.

Včelí vosk

Vzhľadom k tomu, že chrobák hynie rýchlo pri teplotách nad 45 °C, používanie metód a technológií na obnovu vosku získaných z včelích plástov zabezpečí zničenie všetkých štádií malého úľového chrobáka. Preto je pravdepodobnosť prežitia všetkých foriem *A. tumida* vo včelom vosku nemožná a riziko možnosti prenosu je považované **za zanedbateľné**.

Materská kašička

Pravdepodobnosť prežitia malého úľového chrobáka prítomného v čerstvej materskej kašičke možno považovať za nie zanedbateľné. Pretože chrobák prežíva veľmi krátku dobu v prostredí bez prítomnosti vlhkosti, pravdepodobnosť riziko jeho prežitia v práškovej, zmrazenej alebo v lyofilizovanej forme materskej kašičky je možné považovať **za zanedbateľné**.

Propolis

Nie sú žiadne správy o propolise kontaminovaného chrobákom *A. tumida* a vzhľadom k procesom podieľajúcich sa na výrobe tohto komerčne vyrobeného včelieho produktu (najmä kvôli absencii vody v konečných produktoch), pravdepodobnosť infikovania *A. tumida* z propolisu je považované **za zanedbateľné**.

Včelí jed

Vzhľadom na spôsob získavania včelieho jedu je pravdepodobnosť infikovania *A. tumida* z včelieho jedu považované **za zanedbateľné**.

Je vysoká pravdepodobnosť, že malý úľový chrobák by sa mohol rozšíriť na územie Slovenskej republiky. Hoci pôvodom *Aethina tumida* pochádza a rozširuje sa z Afriky, existuje značné riziko, že chrobák by mohol byť prenesený na Slovensko. Detekcia *Aethina tumida* v Taliansku túto teóriu potvrdzuje. Analýzou rizika tohto škodcu v roku 2010 sa stanovili nasledovné cesty preniknutia chrobáka na iné teritória:

- Pohybom včiel: kráľovien a paketovým systémom (robotnice) za účelom obchodu.
- Pohybom alternatívnych hostiteľov, napríklad čmeliakov za účelom opelenia.
- Obchodom s produktmi včiel - napríklad med skladovaný v sudoch.
- Pôdou alebo kompostom spojený s obchodom rastlín.
- Dovozením ovocia - najmä avokádo, banány, hrozno, grapefruit, jablká, mango, melóny a ananásy - *Aethina tumida*, môže klásť vajíčka na ovocie.
- Prenosom na včelárskom oblečení / náradí.
- Pohybom cez prepravné kontajnery alebo cez dopravné prostriedky.
- Prírodné šírenie škodcu prelietávaním, samostatne alebo pomocou hostiteľským rojov.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 206/2010, z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení

Podmienky, ktoré sa uplatňujú po vstupe zásielok včiel uvedených v článku 7 do Únie. Zásielky včelích kráľovien uvedené v článku 7 ods. 3 písm. a) sa bezodkladne prepravujú do určeného miesta konečného miesta určenia, kde sa úle umiestnia pod kontrolou príslušného orgánu a včelie kráľovné sa pred vypustením do miestnych kolónií premiestnia do nových klietok.

Klietky, sprevádzajúce včely a ostatný materiál, ktorý sprevádza včelie kráľovné z tretej krajiny pôvodu, sa zašlú laboratóriu určenému príslušným orgánom na vyšetrenie prítomnosti:

- malého úľového chrobáka (*Aethina tumida*), jeho vajíčok alebo lariev;
- stôp prítomnosti roztoča *tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.).

Po uvedenom laboratórnem vyšetrení sa klietky, sprevádzajúce včely a príslušný materiál zničia.

8. SÚHRN

Komisia Európskej únie (EU) v roku 2003 prijala nariadenie č. 1398/2003 na ochranu populácie včiel v EU kvôli 2 exotickým parazitom, a to proti „malému úľovému chrobákovi“ *Aethina tumida* a proti *Tropilaelaps clerae*, ktoré nikdy neboli evidované v EU, ale akonáhle by boli zavlečené z tretích krajín, mohli by ohroziť zdravie včiel, včelársky priemysel a produkciu medu v EU.

Z tohoto dôvodu EU prijala opatrenia na limitovaný dovoz včiel a čmeliakov a nevyhnutne dovezené včely musia byť vyšetrené parazitologicky, keď prídu do EU.

Od júla 2003 komisia dala týchto dvoch parazitov (škodcov) na listinu hlásených ochorení štátmi v EU. Návrh komisie bol odsúhlasený členskými štátmi EU na Stálej Komisii „Food Chain and Animal Health- Potravinového reťazca a zdravia človeka“ v novembri 2003.

V nariadení komisie EC č. 1398/2003 (dopĺňujúc Dodatok A Smernice rady 92/65/EEC) sa konštatuje, že *Aethina* a *Tropilaelapóza* nie je medzi ochoreniami, ktoré sa hlásia v OIE, ale ani nie je povinná hláseniu v EU podľa smernice 92/65/EEC a preto je nevyhnutné dať *Aethinu tumidu* a *Tropilaelapózu* na listinu chorôb povinných hláseniu v Dodatku A.

Tu musíme konštatovať, že *Tropilaelaps clareae* a *T. koenigerum* je podľa OIE od roku 2004 už na listine chorôb povinných hláseniu.

Samotná legislatíva EU ma vplyv na samotné zdravie zvierat v rámci obchodu medzi krajinami EU a aj v rámci dovozu do EU z tretích krajín sveta. Z toho vypláva, že napríklad Nariadenie 90/425/EEC obsahuje veterinárske a zootechnické kontroly aplikovateľné v obchode medzi členskými štátmi EU. Nariadenie 91/496/EEC obsahuje zase obchod členských štátov EU s tretími krajinami sveta.

Samotný obchod v rámci krajín EÚ, podľa požiadavky Nariadenia 92/65/EEC, si len vyžaduje, aby každú zásielku sprevádzal originál veterinárneho osvedčenia vydaného náležitým orgánom členského štátu, ktorý potvrdzuje, že vyhovuje požiadavkám nariadenia 92/65/EEC článku 8 a hlavne, že zásielka pochádza z oblastí bez výskytu moru včelieho plodu. Veterinárne osvedčenie sa vyžaduje pre každú zásielku a je platná 10 dní. Osvedčenie musí sprevádzať zásielku do miesta určenia a originál osvedčenia musí byť uschovaný po dobu minimálne 3 rokov.

Obchod do EÚ z tretích krajín je vymedzený v Rozhodnutí komisie č. 2003/881/EC a obsahuje nasledovné požiadavky:

- dovoz včiel (*Apis mellifera*) bude povolený do EÚ z tých tretích krajín, ktoré sú vymenované v časti 1 prílohy Rozhodnutia komisie č. 79/542 za predpokladu, že všetky 3 ochorenia povinné hláseniu v EÚ – mor včelieho plodu, *Aethina tumida* a *Tropilaelaps* spp., sú tiež potvrdené ako ochorenia povinné hláseniu vo vyvážajúcej krajine (dovoz matiek s doprovodom z USA do Portugalska v r. 2004 bol aj preto ilegálny, pretože v USA nie je *Aethina tumida* povinná hláseniu – pozn. autora);
- včely musia byť dovezené z oblastí prostých ochorení, ktoré podliehajú hláseniu;
- včely boli vyšetrené a potvrdené, že sú prosté ochorení, včetně ochorení povinných hláseniu a ochorení postihujúcich včely;
- dovoz z povolených tretích krajín musí byť obmedzený na zásielku len včelej kráľovny a doprevádzajúcich robotníc. Každá kráľovna musí byť v samostatnej kletke a sprevádzaná nie viac ako 20 robotnicami;
- dovoz paketov (kráľovná a viac ako 15.000 sprevádzajúcich robotníc) je zakázaný.

V prípade výskytu *Aethina tumida* ale aj *Tripilaelaps* sp. na Slovensku ŠVPS SR postupuje podľa Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (konsolidovaná verzia zákona z 25.2.2014).

9. LITERATÚRA

1. Abrol, D.P. a Putatunda, B.N. (1995). in J & K. *Indian Current Science*, pp. 6-7.
2. Anderson DL, Morgan MJ, 2007. Genetic and morphological variation of bee-parasitic *Tropilaelaps* mites (Acari: Laelapidae): new and re-defined species. *Experimental and Applied Acarology*, 43(1):1-24.
3. Brown M. and Morton J. (2003). The small hive beetle: a serious threat to European apiculture. *Horticulture and*
4. De Jong, D. (1997). Mites: Varroa and other parasites of brood. In: Morse R, Flottum K (eds). *Honey Bee Pests, Predators, and Diseases Third Edition*. Pp 283-327. AI Root, Ohio.
5. Delfinado-Baker M, Baker EW (1982). A new species of *Tropilaelaps* parasitic on honey bees. *American Bee Journal* 122, 416-417.
6. Delfinado-Baker M., Underwood B.A. and Baker E. W. (1985) - The occurrence of *Tropilaelaps* mites in brood nests of *Apis dorsata* and *Apis laboriosa* in Nepal, with descriptions of the nymphal stages. *Am. Bee J.*, 125(10):703-706.
7. Elzen, P.J., Baxter, J., Eischen, F., Wilson, W.T. (1999a). Biology of the small hive beetle. *American Bee Journal*, 139, 310.
8. Fell, R.D. (1999). The small hive beetle: a new pest of honey bee colonies. Dep. of Entomol., Virginia Tech, Blacksburg. <http://www.ento.vt/~fell/apiculture/hivebeetle>.
9. Griffiths DA (1988) Functional morphology of the mouthparts of *Varroa jacobsoni* and *Tropilaelaps clareae* as a basis for the interpretation of their life-styles. In: Needham GR, Page RE Jr,
10. Delfinado-Baker M, Bowman CE (eds) *Africanized honey bees and bee mites*. Ellis Horwood, Chichester, pp 479–486
11. Chauzat, M.P., Laurent, M., Riviere, M.P., Saugeon, M., Hendrikx, P., Ribiere-Chabert, M. (2013). A pan-European epidemiological study on honey pidemiological honeybee colony losses 2012-2013. European Union Reference Laboratory for honeybee health (EURL), Anses Honeybee pathology Unit, Sophia Antipolis
12. Koeniger, N. a Musaffar, N. (1988). Lifespan of the parasitic honey bee mite *Tropilaelaps clareae* on *Apis cerana*, *dorsata* and *mellifera*, *J. Apic. Res.* 27, 207-212.

13. Lafreniere, R. (2000). Small hive beetle. Canadian Honey Council. www.honeycouncil.ca
14. Lindquist, E.E., Krantz, G.W., Walter, D.E. (2009) Order Mesostigmata. In G W Krantz; D E Walter (Eds). A manual of acarology. Texas Technical University Press. pp 124-232.
15. Pettis, J. a Shimanuk, H. (1999). Distribution of the small hive beetle (*Aethina tumida*) in soil surrounding honey bee colonies. *American Bee Journal* 139, 314.
16. Rinderer, T.E., Oldroyd, B.P., Lekprayoon, C., Wongsiri, S., Thapa, R. (1994) Extended survival of the parasitic mite *Tropilaelaps clareae* on adult workers of *Apis mellifera* and *Apis dorsata*. *Journal of Apicultural Research* 33: 171-174.
17. Saleu, L. (1994) Studies of the parasitic mite *Tropilaelaps clareae* in *Apis mellifera* colonies in Papua New Guinea. MSc thesis, The Australian National University; Canberra, Australia 96 pp.
18. Somerville, D. (2003). Small hive beetle in the USA. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation. Pub. No. 03/050: 57.
19. Wilde, J (2000) Is it possible to introduce *Tropilaelaps clareae* together with imported honey bee queens to Europe? *Pszczeln. Zesz. Nauk.* 44: 155-162.
20. Woyke, J (1984) Survival and prophylactic control of *Tropilaelaps clareae* infesting *Apis mellifera* colonies in Afghanistan. *Apidologie* 15: 421–434.
21. Woyke, J (1985b) Further investigation into control of the parasitic bee mite *Tropilaelaps clareae* without medication. *Journal of Apicultural Research* 24: 250–254.

10.ZOZNAM SKRATIEK

AÚVL – Asistent úradného veterinárneho lekára

EÚ – Európska únia

SHB – Malý úľový chrobák

RVPS – Regionálna veterinárna a potravinová správa

ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

UVLF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

11. ANOTÁCIA

V poslednom desaťročí odvetvie včelárstva v rôznych krajinách na celom svete postihli rôznorodé zdravotné problémy. Okrem používania pesticídov za najväčší problém včiel sa považujú ich samotné choroby, ako napríklad tradične mor včelieho plodu a klieštikovitosť včiel. V posledných rokoch včely začínajú mať vážne zdravotné problémy s objavením nozematózy včiel spôsobenej novým druhom *Nosema ceranae* ale aj vysokým výskytom vírusových ochorení u dospelých včiel.

Hodnotenie rizika dopadu chorôb včiel a včelieho plodu na produkty včiel sa týka hodnotenia rizika hlavne na med, vosk, propolis, materská kašička a včelí jed. Zároveň si však treba uvedomiť, že chorobnosť včiel, má negatívny dopad na množstvo populácie včelstiev na Slovensku a v celom svete) ale aj na poľnohospodársku produkciu a životné prostredie (rapídne zníženie opeľovania entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody).

Ročná produkcia medu rozšírenej EÚ sa pohybuje okolo 160 tisíc ton, čo je asi 12 % z celosvetovej produkcie medu (1 311 tisíc ton). Slovensko produkuje okolo 1,8% medu v EÚ, avšak patrí popri Maďarsku, Českej republike a Slovinsku medzi 4 úplne sebestačné krajiny.

Medná produkcia v danom roku je obyčajne ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je klíma, osídlenosť krajiny, dotačná podpora včelárstva ale hlavne zdravotným stavom včelstiev na národnej ale aj kontinentálnej úrovni a schopnosťou a podmienkami riešenia týchto zdravotných problémov.

Najväčším rizikom riešenia zdravotných problémov včelstiev je využívanie medikamentózných látok v liečení, ale aj v prevencii nebezpečných nákaz včiel a včelieho plodu. Kým na národnej úrovni a úrovni krajín EÚ nie je možné používať antibiotiká a sulfónamidy ani v prevencii a ani v terapii, v mnohých iných krajinách vo svete je bežnou praxou využívanie týchto liečiv vo včelstvách. Následným importom medu z týchto krajín do EÚ hrozí riziko výskytu medov na trhu s rezíduami antibiotík a sulfónamidov.

Iná situácia je pri používaní akaricídnych látok pri terapii včelstiev na klieštika *Varroa destructor*, pretože je liečenie povinné a nevyhnutné na udržanie relatívne dobrého zdravotného stavu včelstiev. Avšak hrozí tu taktiež výskyt rezíduí akaricídnych látok v mede,

pričom je stanovený MRL len pre amitraz a tau-fluvalinát (tzn. látky používané aj v Slovenskej republike).

Med samozrejme je hlavným produktom včiel, avšak horeuvedené problémy sa týkajú aj vosku a materskej kašičky. Ostatné produkty, ako sú včelí jed, propolis a peľ zo včelstiev, boli do toho času málo skúmané a skutočný stav je ťažké vyhodnotiť.

V hodnotení rizika sa daná práca bude zameriavať na výskyt jednotlivých chorôb včelstiev a ich dopad na včelie produkty ako sú med, materská kašička, vosk, propolis, včelí jed a peľ.

V druhej časti bude práca zameraná na výskyt rezíduí liečiv v produktoch včiel ako možného rizika pre spotrebiteľa ale taktiež rizika vzniku rezistencie pre jednotlivé liečiva v prevencii a terapii včelích ochorení.